

**ZAMONAVIY UY-JOY FONDINI BOSHQARISH TIZIMI
SAMARADORLIGINI OSHIRISH**

Berdiyeva Dilfuza Axatovna

TAQU "Menejment" kafedrası dotsenti PhD,

Aminova Naima Umar qizi

SDVUTF bosh mutaxassisi

Kalit so'zlar: boshqaruv, samaradorlik, tizim, uy-joy fondi, innovatsiyalar, texnologiya, rezidentlar ishtiroki, resurslar, ekologiya, uy-joy qonunchiligi.

Key words: management, efficiency, system, housing stock, innovation, technology, resident participation, resources, ecology, housing legislation.

Ключевые слова: управление, эффективность, система, жилищный фонд, инновации, технологии, участие жителей, ресурсы, экология, жилищное законодательство.

Zamonaviy dunyoda uy-joy boshqaruvi tizimlari samarali boshqaruvga yangi yondashuvlarni talab qiladigan turli muammolarga duch kelmoqda. Bunday muammolardan biri aholining o'zgaruvchan ehtiyojlaridir. Bugungi odamlar yuqori darajadagi qulaylik, xavfsizlik va qulaylikni kutishadi va boshqaruv tizimlari ushbu ehtiyojlarni qondirish uchun moslashishi kerak. Ayni paytda texnologik o'zgarishlar va raqamlashtirish uy-joylarni boshqarish tizimi samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Axborot texnologiyalari va raqamli yechimlarning rivojlanishi uy-joy fondini samarali monitoring qilish va boshqarish uchun yangi imkoniyatlar ochmoqda. Aqlli texnologiyalar va sensorli tizimlarga ochiqlik bu maqsadga erishishning asosiy omiliga aylanmoqda. Bundan tashqari, atrof-muhit va energiya talablari ham zamonaviy boshqaruv tizimlariga qiyinchilik tug'diradi. Atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish va energiya iste'molini optimallashtirish istagi uy-joylarni boshqarishning ekologik va energiya jihatlariga e'tibor berishni talab qiladi. Zamonaviy muammolarni tahlil qilish uy-joylarni boshqarish tizimini zamonaviy

voqelikka moslashtirish zarurligini tushunish va uning samaradorligini oshirish uchun ushbu muammolarni hal qilishga tayyorgarlik ko'rish imkonini beradi. Zamonaviy uy-joy fondini boshqarishda yuqori samaradorlikka erishish uchun quyidagi asosiy tamoyillarni hisobga olish zarur: Zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Raqamli platformalar, aqlli uy tizimlari va uy-joy boshqaruvi uchun dasturiy ta'minotning joriy etilishi monitoring, texnik xizmat ko'rsatish va aholi bilan o'zaro hamkorlik jarayonlarini avtomatlashtirish imkonini beradi. Bu nafaqat samaradorlikni, balki muammolarga tezkor javob berishni ham osonlashtiradi. Resurs va xarajatlarni boshqarish yana bir muhim jihatdir. Suv, elektr va issiqlik kabi resurslardan foydalanishni optimallashtirish, shuningdek, xarajatlarni sinchkovlik bilan hisobga olish operatsion xarajatlarni kamaytirish va uy-joy boshqaruvini yanada tejamkor qilish imkonini beradi. Va nihoyat, aholining ishtiroki va fikr-mulohazalari muhim. Rezidentlarning qarorlar qabul qilish jarayonlarida faol ishtirok etishi va ularga o'z fikrlarini bildirish imkoniyatini berish ularning ehtiyojlarini yaxshiroq tushunish imkonini beradi. Rezidentlar bilan konstruktiv aloqalar boshqaruvning yaxshilanishiga va qoniqishning oshishiga olib keladi. Ushbu tamoyillar birgalikda zamonaviy uy-joy fondini yanada samarali boshqarish tizimi uchun asos yaratadi. Ulardan foydalanish yashash sharoitlarini yaxshilash va xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi, bu esa aholi uchun yanada qulay va barqaror hayotga hissa qo'shadi. Muvaffaqiyatli amaliyotlarni ko'rib chiqish zamonaviy uy-joy boshqaruvi tizimlarining samaradorligini oshirishni tushunishda muhim rol o'ynaydi. Uy-joyni samarali boshqarishga erishgantashkilotlarning amaliy tadqiqotlari qo'llash uchun qimmatli saboqlar va g'oyalarni beradi. Ushbu amaliy misollar zamonaviy axborot texnologiyalari va aqlli yechimlarni joriy etish, shuningdek, rezidentlarni boshqaruv va qayta aloqa jarayonlariga jalb qilish muhimligini ta'kidlaydi. Muvaffaqiyatli kompaniya va tashkilotlarning tajribasi raqamli innovatsiyalar va jarayonlarni optimallashtirish va uy-joy fondiga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash uchun rezidentlar bilan faol hamkorlik qilish imkoniyatlarini ko'rsatadi. Muvaffaqiyatli amaliyotlarning ushbu misollari boshqa boshqaruv tashkilotlari uchun ilhom manbai

va namuna bo'lib xizmat qiladi, ularni qo'llash zamonaviy dunyoda zamonaviy uy-joy fondini boshqarish samaradorligi va darajasini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Tejamkorlik ham zamonaviy uy-joy fondini boshqarish tizimi samaradorligini oshirishning muhim yo'nalishi hisoblanadi. Bu nafaqat resurslardan foydalanishni optimallashtirish, balki xarajatlarni kamaytirishga yordam beradigan va kelajakda uy-joy fondining barqarorligini ta'minlaydigan barqarorlik va uzoq muddatli rejalashtirishni ham o'z ichiga oladi. Resurs va mablag'larni tejash uy-joy fondini boshqarish samaradorligini oshirishning ajralmas qismi bo'lib, sifatli uy-joy sharoitini ta'minlash va aholi ehtiyojlarini qondirishning muhim omili hisoblanadi.

Raqamlashtirish zamonaviy uy-joy fondini boshqarish tizimi samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Zamonaviy axborot texnologiyalari va raqamli yechimlar monitoring, texnik xizmat ko'rsatish va rezidentlar bilan o'zaro hamkorlik jarayonlarini avtomatlashtirish imkonini beradi. Aqlli texnologiyalar, internet va sensorli tizimlar resurslarni yanada aniqroq monitoring qilish, xavfsizlik va yo'lovchilar qulayligini ta'minlash orqali uy-joy boshqaruvini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Raqamlashtirish, shuningdek, katta hajmdagi ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish imkonini beradi, bu esa ongli qarorlar qabul qilish va uy-joy boshqaruvi jarayonlarini optimallashtirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ivanov, I.I. Uy-joy boshqaruvi: tamoyillari va usullari.
2. Petrova, E.A. Mulkni boshqarishning zamonaviy tendentsiyalari.
3. Sidorov, P.P. Mulkni boshqarishdagi innovatsiyalar.
4. Smirnov, A.V. Mulkni samarali boshqarish: eng yaxshi amaliyotlar.
5. Lebedeva, N.S. Uy-joy boshqaruvining huquqiy jihatlari.